

BIODIESEL – ASPECTOS GERAIS

* Especialista em Motores e Combustíveis pela PUC-PR

Renata C. Boccardo*

INTRODUÇÃO

Diante da necessidade da utilização de fontes alternativas de combustíveis, devido à crescente escassez do petróleo, o biodiesel vem a contribuir com suas excelentes qualidades tendo em vista ser um produto biodegradável, renovável e que obedece ao ciclo de carbono. O biodiesel têm propriedades físico-químicas muito semelhantes ao óleo diesel e, por isso, não necessitando de um novo motor para o seu funcionamento. O biodiesel, quando adicionado ao óleo diesel, melhora a sua lubricidade, dispensando aditivos mais poluentes. Por conter oxigênio em sua cadeia química, tem melhor queima com conseqüente diminuição de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos.

O biodiesel é feito a partir da mistura de óleos vegetais com um álcool (metanol ou etanol). A intenção do governo federal é misturar 5% do combustível renovável ao diesel mineral até 2010. Isso significará incorporar 2 bilhões de litros de biodiesel na frota nacional. Para chegar a essa meta, serão necessários mais de 400 milhões de litros de álcool por ano.

HISTÓRICO

- ♦ 1859, havia sido descoberto o petróleo na Pensilvânia e era utilizado principalmente para a produção de querosene;
- ♦ 1892, Rudolf Diesel recebeu uma patente por um motor de ignição por compressão que só usava pó de carvão, mas não funcionava adequadamente;
- ♦ 1895, Diesel aproveitando a disponibilidade de diversos sub-produtos do petróleo, iniciou os experimentos com outros combustíveis e, após algumas modificações no projeto original, construiu o 1º protótipo bem sucedido;
- ♦ 1900, Diesel utilizou óleo de amendoim do Brasil para uma demonstração na Exposição de Paris;

- ♦ Nas décadas de 1930 a 1940 os óleos vegetais foram utilizados como combustíveis de tempos em tempos, mas apenas em situações de emergência;
- ♦ 1975, foi adotado no Brasil o Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOOL, para substituir a gasolina;
- ♦ No início da década de 80, com o aumento do preço do petróleo e com esgotamento das reservas, além da crescente conscientização ambiental, os estudos sobre o uso de óleos vegetais se intensificaram. Um dos primeiros testes

registrados na literatura foi realizado no Brasil, pela CATERPILLAR, que utilizou uma mistura contendo 10% de óleo vegetal;

- ◆ Em 1982, foi realizado o 1º Congresso Internacional sobre Óleos Vegetais Combustíveis, nos Estados Unidos;
- ◆ 1997, foi realizada em Quioto (Japão) a Terceira Sessão da Conferência das Partes, foi proposto por decisão consensual um Protocolo segundo o qual os países industrializados reduziram as emissões de CO₂.
- ◆ 2002, dias 24 a 26 de outubro, foi realizado em Curitiba o Seminário Internacional de Biodiesel
- ◆ 2003, dias 14 a 16 de abril, foi realizado em Ribeirão Preto o 1º Congresso Internacional de Biodiesel “Um salto para o futuro dos combustíveis fósseis aos Bio-combustíveis”.

- ◆ 2004, foi realizado no dia 06 de dezembro a cerimônia do Lançamento Oficial do “Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel”, que contou com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
- ◆ No dia 16 de dezembro de 2004, o fim da obrigatoriedade foi aprovado pelo Senado. Com esta alteração, a Medida Provisória retornará à Câmara dos Deputados para nova votação.

- ◆ Com a entrada em vigor do protocolo, a partir do início de 2005, países industrializados passam a ficar obrigados a reduzir, até 2012, as emissões de gases para ficar 5% abaixo do nível registrado em 1990.

O consumo de petróleo no Brasil é comandado pela demanda de óleo diesel. Para atender a esta demanda, as refinarias do País processam petróleo nacional e petróleo importado maximizando a produção de óleo diesel. Por isso, o volume produzido nas refinarias resulta ser correspondente a aproximadamente 35% do volume de petróleo processado. Apesar disso, uma parte significativa da demanda de óleo diesel ainda precisa ser suprida com a importação deste derivado. Analisando os dados da Agência Nacional de Petróleo (2000), relativos ao consumo de óleo diesel no País, podem-se identificar as parcelas de óleo diesel proveniente de petróleo nacional, de petróleo importado e a parcela de óleo diesel importado como tal (já processado). Embora a quota parte correspondente ao óleo diesel oriundo do petróleo nacional tenha aumentado durante a última década, ainda 40% do óleo diesel consumido no País em 1999 foi suprido a partir de importações. Rotstein (1996) chama a atenção para o fato que no processo de produção de óleo diesel surge a gasolina como subproduto, sendo que a produção obrigatória de gasolina corresponde à metade do óleo diesel produzido. Obviamente, existe um conflito entre a produção obrigatória de gasolina e a sua almejada substituição pelo álcool combustível. Assim, parece ser evidente que qualquer programa de utilização de combustíveis alternativos deve estar voltado, principalmente, à substituição do óleo diesel.

OS ÓLEOS VEGETAIS E O BIODIESEL

Dentre as diversas possibilidades consideradas na literatura, os glicerídeos ou óleos vegetais constituem a fonte renovável mais promissora para a obtenção de combustíveis líquidos capazes de substituir o óleo diesel. Além de seu alto poder calorífico, os óleos vegetais apresentam qualidades que os diferenciam como combustíveis sustentáveis —

a ausência de enxofre na sua composição química; o fato que a sua produção industrial não gera substâncias danosas ao meio ambiente e, ainda, o fato de serem elaborados a partir de culturas vegetais que consomem o dióxido de carbono da atmosfera durante a fotossíntese. Além disso, deve-se mencionar que a tecnologia de sua produção está amplamente dominada e que, quando processados para formarem ésteres de álcoois, os óleos transesterificados (que recebem a denominação genérica de biodiesel) podem ser utilizados nos motores diesel atualmente existentes, sem a necessidade de fazer modificações neles.

Embora os custos de produção e de transformação do biodiesel, calculados com base em culturas oleaginosas tradicionais de ciclo anual como a colza, o girassol e a soja, sejam atualmente desfavoráveis em comparação aos derivados de petróleo, não há dúvida de que os óleos vegetais extraídos de culturas perenes com alto teor de óleo, pouco ou ainda não exploradas no País — como a macaúba (4,0 - 6,0 t/ha), o pinhão-manso (1,5 - 4,0 t/ha) e o indaiá-rasteiro (1,5 - 3,0 t/ha) — poderão representar uma alternativa interessante para reduzir estes custos (Ministério da Indústria e Comércio, 1985). Além disso, não se pode deixar de considerar a possibilidade de explorar o desenvolvimento de culturas transgênicas com maiores teores de óleo, que permitiriam reduzir os custos de produção do biodiesel e proporcionariam maior rentabilidade para o produtor.

Além da seleção de espécies oleaginosas com maior produtividade de óleo por hectare/ano, os custos de produção dos combustíveis derivados de óleos vegetais também dependem do nível de complexidade de seu processamento industrial. Por isso, operações como a desodorização ou a clarificação, necessárias apenas na indústria de óleos comestíveis, devem ser descartadas. Um outro aspecto importante que deve ser levado em conta na avaliação do desempenho econômico dos combustíveis obtidos a partir de óleos vegetais é a possibilidade de produzi-los nos próprios locais de utilização, o que permitiria reduzir substancialmente os custos de

transporte que hoje oneram significativamente os derivados de petróleo.

Finalmente, é preciso mencionar os aspectos sociais que servem como justificativa para a pesquisa e o desenvolvimento de novos combustíveis oriundos de biomassa. Os problemas e conflitos sociais com que o País se debate exigem soluções que otimizem a geração de empregos no campo. Entretanto, cerca de 15 a 20% do óleo diesel consumido no Brasil o é na agricultura, o que significa que o agricultor acaba pagando impostos sobre o óleo diesel (e sobre o seu transporte) ao invés de receber estímulos para ser auto-suficiente, usando combustíveis provenientes de biomassa, produzidos localmente e gerando empregos.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO BIODIESEL

O biodiesel pode ajudar o Brasil a reduzir a sua dependência do petróleo importado. Ele também pode ajudar na redução da emissão do gás CO₂, que é um dos causadores do efeito estufa, bem como amenizar os riscos associados com a poluição do ar. É um combustível atóxico, biodegradável e que não possui enxofre ou compostos aromáticos em sua composição. É também um combustível de manuseio, transporte e armazenamento seguros, e que apresenta ponto de fulgor maior que o do óleo diesel. Um veículo originalmente movido a óleo diesel poderá operar com biodiesel sem necessidade de efetuar qualquer modificação no motor e sem que isto provoque a alteração significativa de sua capacidade de carga ou de sua autonomia. Além disso, o biodiesel se mistura prontamente com o óleo diesel em qualquer proporção e a mistura permanece estável, podendo ser armazenada ou distribuída em qualquer instalação que já trabalhe com óleo diesel.

O biodiesel é um combustível oxigenado, portanto tem uma queima mais completa, o que permite reduzir as emissões poluentes do motor. No caso de misturas biodiesel/diesel, verifica-se que quanto maior a porcentagem de biodiesel na mistura, maior será a redução destas emissões.

O desempenho do motor, tanto com biodiesel puro como com as misturas biodiesel/diesel, é virtualmente o mesmo que o obtido com óleo diesel puro. Além disso, o poder calorífico do biodiesel se encontra muito próximo do óleo diesel e, mesmo quando adicionado em pequenas quantidades, o biodiesel proporciona uma sensível melhora na lubricidade do combustível. Esta característica é particularmente importante quando se coloca como objetivo a utilização de óleo diesel de baixo teor de enxofre, que reconhecidamente apresenta baixa lubricidade (Graboski e McCormick, 1998).

As possibilidades de uso do biodiesel são ainda mais atraentes nas regiões remotas do Brasil, onde o custo do transporte encarece o preço do combustível derivado de petróleo. Além disso, pelo fato do biodiesel ser atóxico e biodegradável ele se torna um excelente combustível para ser usado em locais ecologicamente sensíveis como lagos, parques nacionais, estuários, etc.

PRODUÇÃO DE BODIESEL

A literatura reporta estudos realizados com o objetivo de desenvolver derivados de óleos vegetais com viscosidade e volatilidade mais próximas às do óleo diesel (Graboski e McCormick, 1998). Existem vários caminhos para se atingir este objetivo, porém o mais comumente empregado é o da transesterificação. Os outros métodos existentes são a pirólise, a microemulsificação e a diluição.

A transesterificação, também chamada de alcoólise, é a substituição do radical de um éster por um radical de um álcool em um processo semelhante a hidrólise, exceto pelo fato de ser usado um álcool no lugar de água. É um processo largamente utilizado para reduzir a viscosidade dos triacilgliceróis. A reação de transesterificação é representada pela equação geral:

Se o álcool metanol for utilizado na reação acima ela será chamada metanólise ao passo que se o álcool escolhido for o etanol a reação será denominada etanólise. Para aumentar a

velocidade da reação são utilizados catalisadores. Os ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos assim obtidos são então o que se denomina de biodiesel.

A alcoólise consiste, por exemplo, na reação de um mol de triacilglicerol com 3 mols de etanol obtendo-se 3 mols de éster etílico e 1 mol de glicerol. Em massa isto corresponde a adicionar aproximadamente 100 g de álcool para cada 1000 g de óleo processado.

É de extrema importância que o meio reacional seja isento de água para evitar a ocorrência de reações de hidrólise dos triacilgliceróis com a formação de sabões.

A temperatura é a variável que mais influencia a velocidade da reação. Normalmente a reação é conduzida a baixas temperaturas, tendo como limite superior a temperatura do ponto de ebulição do álcool utilizado à pressão atmosférica. Outra variável de grande importância no rendimento da reação é a relação molar entre o álcool e o óleo vegetal. Como já vimos anteriormente, estequiometricamente são necessários 3 mols de álcool para cada mol de triacilglicerol com a obtenção de três mols de ésteres e um mol de glicerol. Existem duas possibilidades para aumentar o rendimento da reação, obtendo a maior quantidade possível de ésteres, a primeira é utilizando-se álcool em excesso como reagente e a segunda é removendo um dos produtos da mistura de reagentes e produtos. A adição de álcool na reação não pode ser feita a vontade pois o mesmo interfere na separação do glicerol além de ser necessário a sua retirada posterior, um valor limite seria 100% de excesso de álcool, ou seja uma relação molar de 6:1.

A terceira variável importante para se obter bons rendimentos na reação de transesterificação é o tipo de catalisador utilizado. A catálise pode ser ácida ou alcalina. Na catálise ácida podemos utilizar uma solução de ácido clorídrico anidro a 5% em volume em metanol absoluto, com meio de reação totalmente isento de água para evitar a hidrólise dos triacilgliceróis. Uma solução de H₂SO₄ concentrado a 1,5% em volume com metanol anidro também pode ser utilizada. Na produção

industrial os catalisadores ácidos são evitados, pois corroem os equipamentos utilizados.

A transesterificação dos lipídeos ocorre mais rapidamente na presença de catalisadores alcalinos, sendo os hidróxidos de sódio e potássio os mais utilizados. Concentrações de 0,6% a 1% de solução etanólica de NaOH ou de KOH produzem resultados satisfatórios, convertendo de 94% a 99% dos triacilgliceróis em ésteres. Outra vantagem do uso de catalisadores alcalinos é a facilidade com que eles são eliminados do meio reacional por neutralização com ácidos orgânicos, por exemplo, o ácido fórmico, com a conseqüente formação de sais insolúveis.

Com óleos neutros ou levemente ácidos a catálise alcalina apresenta um bom comportamento, porém se um catalisador alcalino for utilizado com um óleo com elevado índice de acidez, ocorrerá a neutralização dos ácidos graxos livres e a conseqüente formação de sabões. Os catalisadores mais eficientes são os alcóxidos metálicos e, entre eles, o alcóxido de sódio se destaca. No início da reação de transesterificação os reagentes não se misturam entre si e formam um sistema líquido bifásico. Nesta fase inicial é necessário que os reagentes sejam vigorosamente agitados para melhorar a difusão entre as fases. À medida que o éster é produzido ele passa a agir como um solvente para ambos os reagentes formando um sistema monofásico. Por este motivo à agitação somente é relevante no início da reação, sendo desnecessária após a formação de um sistema monofásico.

A pureza dos reagentes também é um fator importante que afeta grandemente o rendimento da conversão. Sob as mesmas condições da reação somente de 67% a 84% de um óleo vegetal in natura é convertido em ésteres, valor muito inferior ao rendimento de até 97% obtido com o uso de um óleo vegetal refinado.

CONCLUSÕES

Este trabalho mostra que o biodiesel possui um grande potencial para ser utilizado em grande escala como combustível para motores diesel. A facilidade de sua utilização, principalmente devido ao fato de não necessitar de alterações substanciais no motor, faz dele um combustível alternativo impar, apropriado para o Brasil, onde existem grandes extensões de terras cultiváveis e altas taxas solarimétricas durante o ano todo.

Foram colocados em evidência os benefícios que podem ser obtidos com a redução do uso de combustíveis derivados do petróleo, destacando-se a possibilidade de estabilizar ou até mesmo de reduzir a produção de CO₂ de

origem fóssil no setor de transportes. Dessa maneira, se torna mais fácil atender às determinações do protocolo de Quioto.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Petróleo, 2000, “Anuário Completo”, Sítio <http://www.anp.gov.br>.

Almeida, N.H., 2001, “Produção de Ésteres Etilícos, Biodiesel a Partir de Óleos Vegetais e Álcool Etilíco”, INPI Pedido nº0104107-0.

Bailey, B. et al., 1997, “Diethyl Ether (DDE) as a

Renewable Diesel Fuel”, Society of Automotive Engineers, Inc., 972878.

Graboski, M. S., McCormick, R. L., 1998, “Combustion of Fat and Vegetable Oil Derived Fuels in Diesel Engines”, Prog. Energy Combust. Sci. Vol. 24.

Pianovski Jr, G., Velásquez, J. A. “O Biodiesel como Substituto Parcial do Óleo Diesel no Brasil”. In: XI Congresso e Exposição

Internacionais de Tecnologia da Mobilidade., 2002, São Paulo. SAE Paper 0000033E. , 2002.

Rotstein J., 1996, “Brasil Século XXI”, Editora Espaço e Tempo Ltda., Rio de Janeiro.

Venha para uma das maiores comunidades de Química da Internet brasileira; una-se ao Grupo Tchê Química em Yahoo Groups!
<http://br.groups.yahoo.com/group/tchequimica/>